

* * *

21—22 апреля 2026 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Цифровые платформы: вызовы и перспективы экономики будущего» (Ломоносовские чтения — 2026) состоялось заседание секции Лаборатории философии хозяйства на тему: «Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор?», на котором выступили 19 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, С.Г. Ковалев (СПб.), О.Ю. Красильников (Саратов), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов, М.Ю. Павлов, И.Ю. Фомичев (Тюмень), О.Р. Чепьюк (Нижний Новгород), И.Г. Шевченко; кандидаты наук И.З. Гелисханов, П.П. Жуликов, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), С.С. Мерзляков, Н.П. Недзвецкая, И.П. Смирнов, Р.Е. Соколов, Г.В. Фадейчева; научный сотрудник Т.С. Сухина;

Т.С. СУХИНА

**Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор?
(Ломоносовские чтения — 2026)***

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор?» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2026 «Цифровые платформы: вызовы и перспективы экономики будущего», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 21—23 апреля 2026 г. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, связанные с процессами технонейроцифровизации в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор? (Ломоносовские чтения — 2026) // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 270—280. DOI:

экономике, образовании, с их влиянием на человека, общество, социальные отношения. Особое внимание было уделено все возрастающей роли искусственного интеллекта в различных сферах жизни, анализу текущих тенденций и обсуждению возможных путей развития. Дискуссия показала, что искусственный интеллект играет важную роль в различных сферах жизни, но его развитие требует внимательного подхода к экономическим, социальным и правовым вопросам.

Ключевые слова: философия хозяйства, платформы, технонейроцифровизация, человек, социум, экономика, труд, искусственный интеллект, естественный интеллект, ИИ.

Abstract. This article presents an overview of the work of the section «Total Techno-Neurodigitization: A New Prospect for the Economy or a Transgressive Sentence to It?» as part of the economics section of the Lomonosov Readings 2026 «Digital Platforms: Challenges and Prospects for the Economy of the Future », held at the Faculty of Economics at Moscow State University from April 21–23, 2026. The discussion focused on issues related to techno-neurodigitalization processes in the economy and education, their impact on individuals, society, and social relations. Particular attention was paid to the ever-increasing role of artificial intelligence in various spheres of life, an analysis of current trends, and a discussion of possible development paths. The discussion demonstrated that artificial intelligence plays a significant role in various spheres of life, but its development requires a careful approach to economic, social, and legal issues.

Keywords: economic philosophy, platforms, techno-neurodigitalization, man, society, economy, labor, artificial intelligence, natural intelligence, AI.

УДК 330
ББК 65

В рамках работы экономической секции «Цифровые платформы: вызовы и перспективы экономики будущего» 21—22 апреля 2026 г. на экономическом факультете МГУ состоялись заседания

Секции 12.1. «Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор?» под руководством заведующего лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., профессора Ю.М. Осипова.

Ю.М. Осипов открыл заседание вступительным докладом «Тотальная технонейроцифровизация: новая для экономики перспектива или трансгрессивный ей приговор?»: «Сегодня можно исходить из того заключения, что технонейроцифровизация (ТНЦ) облегчает функционирование экономики, понимаемой в русле философии хозяйства как особого рода хозяйство, обусловленное наличием и функционированием идеальной счетно-расчетной субстанции — стоимости, в явленном виде выраженной пока что в деньгах и ценах (оцененных деньгах и однеженных ценах), что распространяется на любые экономические параметры, включая инвестиции, банковские вклады и средства, кредиты, доходы и т. д. Технонейроцифровизация облегчает всю стоимостную счетно-расчетную механику, ускоряя ее до бессрочности и масштабируя до точки.

Однако в этом ТНЦ-феномене заложено и отрицание экономики как социального (“рыночного”) процесса с превращением его в чисто ТНЦ-процесс, что означает трансгрессию экономики в пост-экономику, а точнее, в неэкономику, более четверти века назад мною предвиденную и названную техномикой, а теперь ее можно назвать и ТНЦ-номикой, когда и стоимость перестает быть собственно стоимостью, возникающей и бунтующей в головах человеческих и нуждающейся, несмотря на свое порождение функциональными экономическими (стоимостными) эмиссионными центрами, в социальном («рыночном») процессе, ну, а от всего ТНЦ-процесса и в его рамках превращающейся просто в технологическую счетно-расчетную величину, вовсе уже и не бытующую как стоимость, да и в стоимостном представлении (образе) уже и не нуждающуюся».

В докладе «Мировая валютная система — от финансомики к цифροфинансомике» д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) подчеркнул, что «современная мировая экономика находится в плену крайне небезопасной иллюзии, имя которой — долларовое изобилие. Подписание в июле 2025 г. Президентом США Закона о руководстве и создании национальных инноваций для стейблкоинов в США (GENIUS) непосредственно

воздействует на текущие процессы трансформации мировой валютной системы. С одной стороны, Закон легализирует финансирование государственного долга США за счет эмиссии частных денег, создавая альтернативу деньгам коммерческих и центральных банков. С другой стороны, стейблкоины могут укрепить международные позиции доллара благодаря открывающимся технологическим возможностям всеобщей токенизации финансовых и реальных активов на глобальном уровне. В сохранении за долларом роли монетарной оси действующего мирового валютного порядка заинтересованы ключевые глобальные финансовые институты, инвестиционные портфели которых состоят преимущественно из долларовых активов. США стремятся продлить свое доминирование в трансформированной финансовой системе путем оцифровывания активов финансового и реального сектора экономики и установления контроля над блокчейн-экосистемами. Страны мирового большинства поставлены перед небогатым выбором либо следовать в фарватере навязываемой им обновленной доллароцентричной парадигмы цифромансики, либо разрабатывать собственные концептуальные подходы, независимые от американских технологий создания денег и глобального финансового посредничества».

В докладе «Воспроизводство генезис РФ в условиях цифровых платформ» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) отметил, что «вопрос, поставленный для обсуждения Ю.М. Осиповым, — это очень глубокий и важный вопрос. Технонейрореволюция — это не технологическая революция, которые были раньше, где замещались факторы производства, это революция, которая направлена на конструирование человека, и на конструирование общества, и на тот субъект, который будет это все осуществлять. При этом мы не знаем, как будет конструироваться человек, каким будет общество, у нас нет ясности, кто это осуществляет. Ситуация сложная: если говорить об искусственном интеллекте, то складывается впечатление, что уже в ближайшее время в принципе он в состоянии на 99% заменить обыкновенные операции обыкновенного человека. Но все равно нужен 1% людей, которые будут умнее ИИ. Вопрос — кто и где будет их готовить? Поэтому нужно искать свою политику созидательного развития. Проблема на самом деле существует очень серьезная. Отмахнуться

от нее мы можем, но уйти не можем. А вот минимизировать ущерб и максимизировать пользу мы можем. При тех темпах развития, которые сейчас мы наблюдаем в Китае и США, у нас есть временной лаг — максимум пять лет».

Д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** в докладе «Роль ВПК в цифровизации народного хозяйства», подготовленном в соавторстве с к.э.н., доц. **В.А. Меланиным** (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва) отметил, что «в силу своего географического положения территория России в течение тысячелетий находилась в зоне военных столкновений, что послужило объективной предпосылкой формирования мобилизационного типа хозяйствования, способного купировать возникающие извне угрозы. Внедрение цифровых технологий породило иллюзию о возможности поражения России посредством санкционного давления и дистанционного разрушения национальных информационных систем геополитическими противниками. В этой связи стал востребованным опыт использования военно-промышленного комплекса (ВПК) в развитии производительных сил и защите суверенитета как в материальном, так и в цифровом измерении. Опыт цифровой трансформации ВПК создает предпосылки для распространения инноваций в гражданскую экономику. Разработанные технологии компьютерного зрения, алгоритмы ситуационной осведомленности, робототехнические комплексы являются основой формирования нового технологического уклада народного хозяйства. Востребованность конкретных технологий, давление санкций и необходимость импортозамещения создали беспрецедентный импульс для развития, использование которого требует системного и планомерного государственного подхода».

В докладе «Сознание и границы экономики: четыре когнитивные теории и будущее цифровых платформ» д.ф.н., профессор **О.Р. Чепьюк** (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского) отметила, что «цифровая экономика изменила не только форму экономического обмена, но и сам объект управления. В индустриальной экономике в центре внимания находились ресурсы, товары и транзакции. Платформенная экономика ориентирована на работу с ожиданиями, доверием и самой архитектурой экономического выбора. Экономика все глубже проникает в область ко-

гнитивных процессов и сталкивается с вопросом об устройстве сознания. От того, понимается ли сознание как машина для предсказания, зависит ли оно от глобальной доступности информации, способно ли интегрировать сложность и смысл, зависит и то, как следует трактовать платформенную экономику, экономическую рациональность, доверие и саму структуру экономики будущего. Наиболее радикальный эпистемологический поворот предлагает энактивизм. В рамках этого подхода сознание понимается не как репрезентация мира в ситуации противопоставления субъекта и объекта, а как процесс порождения смысла в ходе взаимодействия организма с окружающей средой. Алгоритмические системы рекомендаций на цифровых платформах опираются на уже сформированные, ранее проявленные предпочтения пользователей. В результате человек оказывается заложником собственного прошлого выбора.

Именно в такой постановке задача построения экономики будущего сталкивается с принципиально новым вызовом: необходимо поддерживать возникновение и развитие новых форм координации и экономического действия. Различные теории сознания предлагают разноплановые способы осмысления экономического субъекта и рациональности: от оптимизации ожиданий и обработки информации — до координации смысла и совместного действия. В этом контексте цифровые платформы выступают не просто как инфраструктура обмена, но и как среда формирования экономического поведения».

К.э.н., доцент, профессор **В.В. Кашицын** (Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова) в выступлении на тему «Тотальная технонейроцифровизация как условная панацея “снятия” противоречия между хозяйственным (экономическим) развитием и научно-техническим прогрессом» подчеркнул, что «по мере развития хозяйственного процесса и проблем актуализации его эффективности определенно усиливается противоречивое влияние на него опережающего роста научно-технического прогресса. И если в этом ракурсе посмотреть на сложившиеся закономерности взаимосвязи и корреспонденции процессов реанимации роли социума и искусственного ускорения технонейроцифровизации, то нельзя не увидеть, что в современной и планируемой трансформациях они противоположны и почти антагонистичны. Но это не означает, что любая

технонейроцифровизация блокирует развитие и с ним несовместима, так как сам по себе процесс технонейроцифровизации инструментален, произведен, вторичен и бессубъектен по своей природе, и его роль обречена на схлопывание и постановку под государственно-общественно-социальный контроль. Поэтому ареал перспектив развития и соответствующих акцентов внимания со стороны общества, государства и бизнеса безальтернативно содержится в человеке и росте многообразия форм его социально-экономической, государственной и общественной самоорганизации. Вкупе с ориентированным на внутренний рынок капиталом».

Д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., с.н.с. **К.В. Молчанов** (экономический факультет МГУ) в докладе «Философия хозяйства: альтернатива трансгрессивному исходу технонейроцифровизации» представил особый взгляд на искусственный интеллект. Опираясь на такие понятия, как протокол работ, регламент коллективной работы, сформулировал утверждение о принципиальной возможности изменения парадигмы искусственного интеллекта, создание ИИ на основе диалектической логики Гегеля. Философия хозяйства предлагает альтернативу современному деградирующему общественному развитию — этическую практику, где цель — гармония, а не корысть: разумное устроение бытия через труд, творчество и ответственность, что и нужно для преодоления надвигающихся негативов, особенно бесчеловечно технонейроцифровизированных!»

И.Ю. Фомичев, д.социал.н., профессор (Тюменский индустриальный университет) в выступлении на тему «Философия хозяйства как научная революция» подчеркнул, что «концепция философии хозяйства актуализируется как социально-культурный механизм развития общественного сознания на этапе радикального переоплощения культуры в цивилизацию. Актуальность ее активной социально-культурной роли воплощается в противостоянии традиционных для российского общества социальных ценностей (в том числе и советского происхождения) вульгарному материально-прагматическому консюмеристическому общественному сознанию, постепенно занимающему доминирующее положение в социуме. Это противостояние всегда было характерно и принципиально для миссии философии хозяйства. Философия хозяйства представляет научно-метафизический взгляд на экономическую деятельность, понимая ее не

просто как материальное созидание продукта, а как духовно практическое производство».

В докладе «Развитие искусственного интеллекта: мифы и реальность (экономический аспект)» д.э.н., профессор **О.Ю. Красильников** (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) подробно рассмотрел пять основных экономических мифов, складывающихся вокруг ИИ: 1) ИИ скоро превзойдет человека по всем параметрам; 2) ИИ увеличивает эффективность функционирования экономики; 3) ИИ приводит к сокращению рабочих мест и грозит ростом безработицы; 4) ИИ опасен и выйдет из-под контроля; 5) ИИ — универсальное решение всех проблем. Высказав обеспокоенность относительно риска энергетического кризиса, обусловленного все возрастающими потребностями в электроэнергии дата-центров, О.Ю. Красильников отметил, что «искусственный интеллект — мощный инструмент развития человечества, но мифы зачастую искажают его потенциал. В реальности ИИ решает многие задачи, создает новую ценность, но требует решения этических проблем, регулирования и реалистичных ожиданий. Будущее ИИ зависит от баланса инноваций и ответственности».

К.э.н., профессор **Г.В. Фадейчева** (Академия труда и социальных отношений) в докладе «Вызовы тотальной технонейроцифровизации и фетишизация трудовых отношений в условиях платформенной занятости» обратила внимание, что «цифровизация современной социохозяйственной жизни приобретает черты тотальной технонейроцифровизации, охватывает все общественное пространство — от коммуникаций между членами социума, модели их потребительского поведения до всех уровней экономических отношений процесса общественного воспроизводства. Фетишизация трудовых отношений в условиях развития платформенной занятости проявляется, прежде всего, в том, что отношения между исполнителем (непосредственным работником) и платформой воспринимаются как трудовые отношения, однако институциональное оформление отношений между исполнителем и платформой иное, чем по Трудовому Кодексу РФ, и относится к гражданско-правовым отношениям, вследствие этого на исполнителей не распространяются социальные гаран-

тии, положенные наемным работникам, трудоустроенным по трудовому договору. При формально свободном волеизъявлении исполнителя в условиях платформенной занятости он становится более зависимым и уязвимым». В заключение Г.В. Фадейчева выразила надежду, что «предложение Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) заключать с платформенными занятыми не договоры гражданско-правового характера, а трудовые договоры, способно сгладить противоречия между интересами платформенных занятых и посредниками-цифровыми платформами».

Д.э.н., доцент, в.н.с. **М.Ю. Павлов** (экономический факультет МГУ) в докладе «Возможности цифровых платформ в развитии естественного и искусственного интеллекта в условиях тотальной технонейроцифровизации» отметил, что «один из ключевых вопросов в эпоху тотальной технонейроцифровизации — будущее цифровых платформ, возникших и развивавшихся как инструментальные средства, направленные на снижение транзакционных издержек: минимизацию рисков, неопределенности, асимметрии информации, оппортунистического поведения. Цифровые платформы из инструментов превращаются в среду организации не только экономической, но и социальной, духовной жизни, а с развитием технологий генеративного ИИ — и в средство контроля сознания. Будут ли цифровые платформы средством, инструментом или хотя бы ассистентом развития естественного и искусственного интеллекта или же станут механизмом, способствующим росту отчуждения, средством порабощения человека? Цифровые платформы сегодня активно проникают в жизнь человека: определяют стандарты времяпровождения, устремления, желания человека, человек все больше зависит от инструментов цифровых платформ, от их регулирования, все больше погружаясь в мир цифры и уходя от реальной жизни в облачные архивы; подменяют собою коммуникацию, человеческое общение, воспитание и образование, сегодня учащиеся все больше учатся у ИИ, который неизвестно на какой выборке и кем обучен, во что эволюционирует. Таким образом, цифровые платформы противоречиво влияют на развитие естественного и искусственного интеллекта». По мнению

М.Ю. Павлова, «требуется как четко определить пределы цифровизации и проникновения технейроцифровых технологий в жизнь человека, так и приблизить ИИ к живой природе, к человеческому разуму, вместо формирования искусственной среды, уводящей дальше от природы, от сущности человека, внедряя инструменты той же дополненной реальности, помогая человеку распределить живую природу, лучше освоить ее силы».

Р.Е. Соколов, к.э.н., доц., главный специалист Всероссийской патентно-технической библиотеки ФГБУ ФИПС, в докладе «Интеллектуальная собственность и будущее российских библиотек — цифра против слова?» затронул «проблему соотношения философско-хозяйственных категорий формы и содержания относительно понятия “частная собственность” на примере регулирования авторским правом имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Так, поскольку российское законодательство допускает бесплатное использование РИД в некоммерческих целях, в частности в научных, их владельцы лишаются возможности монетизации того, что принадлежит им по праву. Особенно когда библиотеки выдают хранимые в них документы для ознакомления вне стен библиотек, где отсутствует контроль за способами использования таких документов». По мнению Р.Е. Соколова, «в связи с этим видится как минимум два пути решения вопроса редукции приватного компонента в термине “частная собственность”»: 1) развитие цифровых платформ электронных библиотек, отсекающих неправомерное использование РИД, и усиление конкуренции между ними, ведущее к акцентированию возмездного доступа для привлечения авторов; 2) введение нового научного термина, ограничивающего имущественные права в отношении собственности на РИД частных лиц».

В выступлении на тему «Горизонт события человеческого хозяйства: демография и предел технологического развития хозяйствосферы» к.т.н., профессор **П.П. Жуликов** (Московский финансово-промышленный университет «Синергия») на основе «высокой степени корреляции динамики демографического роста и ускорения технологического развития на протяжении последних столетий высказал предположение, что рост человеческой массы увеличивает вероятность концентрации талантов и гениев, обеспечивающих техно-

логические прорывы. В этой логике демографическая динамика выступает фактором ускорения развития хозяйствосферы. В этой перспективе демографическая экспансия может рассматриваться как историческая фаза накопления вероятности возникновения редких носителей интеллектуального прорыва. По мере достижения предельной конфигурации данная логика может уступить место иной форме развития, в которой ключевую роль начинает играть не рост человеческой массы, а повышение плотности и организованности разума внутри хозяйствосферы. В таком случае проблема связи демографического роста и технологического ускорения выходит за пределы статистического анализа и приобретает онтологическое измерение. Осмысление возможного горизонта события человеческого хозяйства позволит по-новому поставить вопрос о пределе экстенсивной фазы развития цивилизации и о дальнейшем векторе движения хозяйствосферы».

Обсуждение привело к выводу о том, что искусственный интеллект становится все более влиятельным фактором в различных сферах жизни, включая экономику и образование. Однако его влияние требует тщательного контроля и регулирования, чтобы минимизировать негативные последствия и сохранить роль человека в обществе.

Дискуссия показала, что искусственный интеллект играет важную роль в различных сферах жизни, но его развитие требует внимательного подхода к экономическим, социальным и правовым вопросам. Необходимо учитывать потенциальные риски и обеспечивать защиту прав работников и авторов.